

ITALY

ITALY

**QURILMADAN QURILMAGA (DEVICE TO DEVICE D2D)
ALOQASINING UMUMIY KO'RINISHI****Pisetskiy Yu.V.**T.f.d, professor TATU yuriy.pisetskiy@mail.ru**Magistrant Seytbayev A.Q.**TATU seytbaevatabek@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883347>**ANNOTATSIYA**

Mazkur maqola qurilmadan qurilmaga (D2D) aloqasining umumiy ko'rinishi, D2D aloqasini qo'llashda foydalanish holatlari va D2D da xavfsizlik muommolari haqida umumiy tushunchalar va qo'llanilishi tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: D2D, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi Direct, 5G, 4G, LTE-A, 3GPP, Kooperativ aloqa.

Qurilmalar o'rtasidagi aloqa, odatda, yaqin atrofdagi qurilmalarga cheklangan kirish nuqtasi yoki baza stansiyasi ishtirokisiz litsenziyalangan uyali tarmoqli kengligi orqali bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish imkonini beruvchi texnologiya shaklini anglatadi. Qurilmadan qurilmaga (D2D) aloqa yangi texnologiya emas va bir muncha vaqtdan beri mavjud. Bluetooth, ZigBee va Wi-Fi Direct qisqa masofali D2D aloqa funksiyalarini ta'minlaydigan eng keng tarqalgan past darajadagi texnikalar hisoblanadi. Ammo, ularning ikkalasi ham nazoratsiz shovqin bilan litsenziyasiz sanoat, ilmiy va tibbiy bandida ishlaydi. Shuning uchun, D2D aloqasining ushbu turlari uyali spektrdan tashqarida ishlaganligi sababli D2D diapazoni deb nomlanadi. Bundan tashqari, ular odatda uyali aloqa tarmoqlari tomonidan kafolatlangan tegishli xavfsizlik va kerakli xizmat sifatini ta'minlay olmaydi. Hozirgi uyali tarmoqlar qurilmalar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri havodagi D2D aloqasini qo'llab-quvvatlamaydi. D2D 4G LTE-A tarmog'ining bir qismi sifatida taklif qilingan va ProSe sifatida 12-versiyasida 3GPP LTE-A standartining bir qismi edi. D2D aloqa operatorlar tomonidan hozirgi aloqa tizimlarida aloqa tarmoqlarining bir qismi sifatida keng qo'llanilmagan. Biroq, kontekstdan xabardor bo'lgan yangi xizmatlar va ilovalarning ko'payishi, Kooperativ aloqa paradigmasidagi yangi tendentsiya statsionar terminalni uzatishdan qurilmalarni uzatishga o'tishi bilan D2D aloqasi rivojlanishda davom etishi va 5G uyali tarmoqlarida muhim rol o'ynamoqda.

Kooperativ aloqa tarmoq tugunlariga fazoviy xilma-xillikni amalga oshirish uchun ma'lumotlarni uzatishda bir-biriga yordam berishga imkon beradi. Ushbu usul ulanish ishonchliligi, spektral samaradorlik, tizim sig'imi va tarmoq qamrovini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Bu 4G LTE

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

tarmoqlariga kiritilgan va tarmoqqa ko'plab yaxshilanishlarni taklif qiladi. Kooperativ aloqaning foydasi qurilmani uzatish orqali to'liq amalga oshirilishi mumkin. Qurilmani uzatish foydalanuvchining uyali telefonlari yoki uyali tarmoqqa ulanishi bo'lgan boshqa ko'chma qurilmalari kabi qurilmalarning bir-biri uchun uzatish o'рни bo'lib xizmat qilishiga imkon beradi, bu esa qurilmalarning katta ad hoc tarmog'ini yaratadi.

D2D aloqasi *kontekstdan xabardor xizmatlar va ilovalarni* amalga oshirish va takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Kontekstdan xabardor xizmatlar - bu qurilma foydalanuvchisiga foydali xizmatlarni taqdim etish uchun mobil qurilmaning joriy joylashuvi haqidagi ma'lumotlardan foydalanadigan rivojlanayotgan hisoblash texnologiyasi hisoblanadi. Ushbu texnologiya qurilmaning joylashuvini, boshqa yaqin qurilmalarni va ushbu yaqin qurilmalar orasidagi aloqani aniqlashni talab qiladi. Ushbu yaqinlikka asoslangan xizmatlar ssenariylarida mobil qurilmalar ularning yaqinligini aniqlaydi va tegishli xizmatlar keyinchalik ishga tushiriladi. Bunday xizmatlarga ijtimoiy ilovalar, onlayn o'yinlar, reklama, mahalliy ma'lumotlar almashinuvi, real vaqtda trafikni yangilash, V2X aloqasi, ya'ni transport vositasidan avtomobilga (V2V), transport vositasidan infratuzilmaga (V2I), transport vositasidan piyodaga (V2P) kabilar kiradi.

Jamoat xavfsizligini qo'llab-quvvatlash bu D2D aloqasi qo'llanilishi mumkin bo'lgan yana bir ssenariy hisoblanadi. D2D aloqasining 3GPP LTE Release 12-ga kiritilishiga o't o'chiruvchilar va tez tibbiy yordam xizmatlari kabi favqulodda vaziyatlar organlari uchun jamoat xavfsizligi ilovalari sabab bo'ldi. D2D aloqa tarmog'i hech bo'lmaganda radio infratuzilmasi shikastlangan hollarda mahalliy ulanishni ta'minlashi mumkin. D2D aloqasi tabiiy ofat paytida, masalan, zilzila paytida, shikastlangan aloqa tarmog'ini va muhim aloqa uchun internet infratuzilmasini vaqtincha almashtiradigan favqulodda aloqa tarmog'ini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

D2D kommunikatsiya mobil bulutli hisoblash va kontentni yetkazib berishda ham ishlatiladi. D2D aloqa funktsionalligi, shuningdek, mahalliy kontentni taqsimlashni va ma'lumotlar resurslarni fazoviy jihatdan yaqin qurilmalar o'rtasida samarali almashishni osonlashtirishadi. Tarmoq operatorlari gavjum joylarda va eng yuqori davrlarda tarmoq trafigini tushirish uchun D2D dan funktsional foydalanishi mumkin. Boshqa tomondan, D2D yaqinlik xizmatlarini yuklash uchun ishlatiladi.

Barcha simsiz aloqa texnologiyalari singari, D2D simsiz aloqada hujumning barcha shakllariga nisbatan zaifdir. Bundan tashqari D2D aloqasining qurilmani

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

uzatish funksiyasi foydalanuvchi uskunasi tomonidan boshqa foydalanuvchilarning qurilmalari orqali uzatiladigan ma'lumotlarni yo'naltiradi. Bunday vaziyatda foydalanuvchi maxfiyligi, joylashuv maxfiyligi va ma'lumotlar yaxlitligiga tahdidlarni bartaraf etish kerak. Ushbu muammoni to'g'ri hal qilish uchun barcha mumkin bo'lgan xavf shakllari va foydalanuvchining identifikatori va joylashuvi, shuningdek, ma'lumotlarning yaxlitligi aniqlanishi kerak. Foydalanuvchiga, joylashuvga va ma'lumotlarning maxfiyligiga tahdidlarni tinglash, ma'lumotlarni ishlab chiqarish yoki manipulyatsiya qilish, shaxsga taqlid qilish yoki maxfiylikni buzish shaklida bo'lishi mumkin. Ushbu tahdidlarga asoslanib, D2D aloqa ilovalari ma'lumotlarning maxfiyligi va yaxlitligini, ma'lumotlarning autentifikatsiyasini, ob'ektni autentifikatsiya qilishni va maxfiylikni saqlashni ta'minlashi kerak.

D2D aloqasida xavfsizlikni o'rnatishning keng tarqalgan usullaridan biri yopiq kirishda, masalan, ish joyida yoki yaqin atrofda bir-biriga ishonadigan qurilmalar guruhlariga ega bo'lishdir. Ushbu qurilmalar ma'lum darajadagi maxfiylikni ta'minlagan holda qurilma darajasida bir-biri bilan bog'lanishi mumkin. Ishonchsiz qurilmalar tomonidan ma'lumotlarga kirishni oldini olish uchun tegishli shifrlash mavjud bo'ladi. Qurilmada barcha ishonchli qurilmalar ro'yxati bo'ladi va uning ishonchli ro'yxatida bo'lmagan qurilmalar u bilan makrouyali darajasi yoki uyali tarmoq orqali bog'lanishi kerak. Ammo, bu ishonchga asoslangan xavfsizlik yondashuvi moslashuvchan emas va faqat to'g'ridan-to'g'ri D2D aloqasi uchun mos keladi. Ochiq kirish D2D aloqasida qurilmalar xavfsizlik yechimlarini qiyinlashtiradigan cheklovlarsiz boshqa qurilmalar uchun aloqa relesi vazifasini bajaradi.

Ochiq kalit kriptografiyasi va nosimmetrik kalit kriptografiyasi kabi dasturiy ta'minotga asoslangan kriptografiya usullari ma'lumotlarning maxfiyligi va yaxlitligini ta'minlash va D2D aloqasida autentifikatsiyani ta'minlash uchun dastur darajasida amalga oshirilishi mumkin. Ochiq kalit kriptografiyasi sertifikatga asoslangan, identifikatsiyaga asoslangan yoki sertifikatsiz bo'lishi mumkin. Sertifikatga asoslangan ochiq kalit kriptografiyasi bilan foydalanuvchilarni ochiq kalitlari bilan bog'laydigan sertifikatlar ishonchli organ tomonidan beriladi. Bazaviy stansiya bu holatda ishonchli organ sifatida ishlashi mumkin. Ammo, sertifikat boshqaruvi bazaviy stansiya uchun qo'shimcha yuk yaratadi. Bu D2D ni joriy etish maqsadlariga ziddir. Identifikatsiyaga asoslangan ochiq kalit kriptografiyasi sertifikatlarni boshqarish uchun bazaviy stansiyaning talab qilmaydi, lekin kalitlarni saqlash muammosiga duch keladi. Boshqa tomondan, sertifikatsiz ochiq kalit kriptografiyasi sertifikat boshqaruvini talab

qilmaydi va u kalitlarni saqlash muammosidan aziyat chekmaydi. Shifrlash kalitlari ham foydalanuvchi, ham yarim ishonchli organ hamkorligida yaratiladi. Shuning uchun D2D aloqasida sertifikatsiz ochiq kalit kriptografiyasidan samarali foydalanish mumkin. Bundan tashqari, simmetrik kalit kriptografiyasi, shuningdek, ma'lumotlarning maxfiyligi va yaxlitligini ta'minlash uchun muloqot qiluvchi tomonlar o'rtasida simmetrik kalit kelishuvi bilan ham amalga oshirilishi mumkin. Yana bir xavfsizlik yechimi simsiz kanalning fizik xususiyatlarini o'rganish orqali jismoniy qatlamda maxfiylikka asoslangan kirishni boshqarishni amalga oshirish hisbolanadi. Simsiz aloqada fizik qatlam xavfsizligi yechimlari maxfiylik qobiliyati, kanalga asoslangan kalit kelishuvi va fizik qatlam autentifikatsiyasi yordamida amalga oshiriladi. Kanal maxfiyligi imkoniyatlari D2D qurilmalari tomonidan chastotani qayta ishlatish tufayli kanalning shovqin xususiyatini o'rganish orqali yanada takomillashtirish bilan D2D aloqasida qabul qilinadi.

Umumiy qilib aytganda qurilmani uzatish D2D aloqasi orqali amalga oshirilishi mumkin. 5G bo'yicha bir nechta tadqiqot loyihalari D2D aloqa funksiyasini kelajakdagi uyali aloqa tarmoqlariga joriy qilish imkoniyatlari va salohiyatini o'rganmoqda. Bu o'z navbatida D2D aloqasi keng rivojlanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olaobaju Abdurahman "Device-to-device communication in 5G cellular networks" February 10, 2018.
2. Freng, D., Lu, L., Yuan-Wu, Y., Li, G.Y., Freng, G., & Li, S. (2013). Optimal Resource Allocation for Device-to-device Communications in Fading Channels. 2013 IEEE Global Communications Conference (Globecom) (pp.3673-3678).
3. www.google.com

